

ИМОМ БУХОРИЙ ҲАДИСЛАРИДАГИ АХЛОҚИЙ ВА ТАРБИЯВИЙ ҒОЯЛАР: МЕРОС ВА ЗАМОНАВИЙ АҲАМИЯТ

Каримова Мадина Ботиржоновна
Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институту “Гуманитар фанлар” кафедраси в.б, доценти (PhD)
+998902108253

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17378272>

Аннотация: Ушбу мақолада ҳадис илмининг устози Имом Бухорийнинг “Ал-Жомеъ ас-Саҳиҳ” ҳамда “Ал-адаб ал-муфрад” асарларида одоб ва ахлоқ ҳақида келтирилган баъзи ҳадислар таҳлил қилинган.

Калит сўз: Имом Бухорий, ҳадис, гўзал хулқ, одоб, ахлоқ.

Аннотация: В данной статье анализируются некоторые хадисы об этикете и морали, представленные в "Аль-Джами ас-Сахих" и "Аль-адаб аль-муфрад" Имама Бухари, учителя науки хадисов.

Ключевые слова: Имам Бухари, хадис, хороший характер, манеры, нравственность.

Abstract: This article analyzes some hadiths about etiquette and morality in the works of Imam Bukhari, the teacher of hadith science, "Al-Jami as-Sahih" and "Al-adab al-mufrad."

Keywords: Imam Bukhari, hadith, good character, manners, ethics.

Заминимиздан жаҳон илму-фанига, маданияти ҳамда маънавиятининг ривожига ўзларининг буюк маънавий мероси билан ҳисса қўшган буюк алломалар етишиб чиққан. Бугунги кунда дунё ҳадис илми устозлари саналган Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом Доримий, Абдулҳамид Кеший, Ибни Ҳиббон каби муҳаддисларнинг ноёб асарлари бир неча илмий тадқиқот институтлари ва марказлари томонидан тадқиқ этилиб, илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу борада сўнгги йилларда амалга оширилаётган ҳукумат сиёсати, хусусан 2017 йил 27 мартдаги ПҚ-2855-сон “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори [1] ҳамда ислом маърифати ривожига улкан ҳисса қўшган буюк аллома ва мутафаккирларнинг ҳаёти ҳамда илмий меросини ўрганиш ва халқаро майдонда кенг тарғиб қилишда катта ютуқларга эришганлиги учун «Имом Бухорий» орденини таъсиси этилганлиги мамлакатимизда буюк муҳаддис олимларимиз тарихини ва уларнинг бой меросини ўрганиш ва қайта тиклашга алоҳида эътибор қаратилаётганлиги фикримиз далилидир.

Буюк алломаларимизнинг фаолияти ва асарларини халққа етказиш ҳамда тарғиб қилиш ҳадис, исломий одоб-ахлоқ, маданиятни ўрганишга маълум даражада ҳисса қўшган ўзбек олимларидан М.М.Хайруллаев, Н.Иброҳимов, Ш.Бобохонов, У.Уватов, Н.Комилов, Ҳ.Караматов каби кўплаб олимларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган.

Маълумки, ҳадис (араб. — хабар, гап, янгилик) — Муҳаммад (с.а.в) айтган сўзлари, қилган ишлари тўғрисидаги ривоят бўлиб, ислом динида Куръондан кейинги иккинчи манба ҳисобланади. Ҳадислар эътиборга олиниши жиҳатидан 3 қисмга бўлинади: 1) саҳиҳ (ишончли); 2) ҳасан (яхши); 3) заиф [2]. “Саҳиҳ” (арабча сўз бўлиб, “ишонарли”, “тўғри”, “хатосиз” деган маъноларни англатади) йўналишига Имом Бухорий асос солган.

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

Имом Бухорийнинг иккинчи диний манба дея эътироф этилган “Ал-Жомеъ ас-Саҳиҳ”, “Ал-адаб ал-муфрад” асарларида ахлоқ, одоб ҳақида сўз юритилиб, унда ота-онага ҳурматда бўлиш, уларни эъзозлаш, меҳр-оқибатли бўлишга, поклик ва имонли бўлиш, яхшилик қилиш каби эзгу фазилатлар инсонларга хос эканлиги баён қилинади. Хусусан, “Ал-Жомеъ ас-Саҳиҳ” асарида яхши хулқ ва саховат ҳақида шундай дейилади: Расулulloҳ (с.а.в.)дан нимаики сўрашса, йўқ демас эдилар”[3].

Улуғ олим ҳадисларида кимки ўзидан яхшилик қолдиришни истаса, қариндош-уруғларининг ҳол-аҳволларидан хабардор бўлиши, кўшнисига озор етказмаслиги, хонадонига меҳмон ташриф буюрса унинг ҳурматини жойига қўйиши, фақат яхши гаплардан гапириши, одамларга қўл билан ҳам тил билан ҳам озор етказмай ўзи яхши кўрадиган нарсасидан ўзгаларга ҳам раво кўрадиган инсонни гўзал ахлоқли инсон, дея таъкидлайди. Имом Бухорийнинг “Ал-адаб ал-муфрад” асарида алоҳида “Хусни хулқ” боби бўлиб, ушбу бобда Абу Дардодан ривоят қилинган қуйидаги ҳадис келтирилади: “Тарозида хусни хулқдан кўра оғирроқ келадиган нарса йўқдир”[4]. Демак, гўзал хулқли бўлиш қиёмат кунда бандаларнинг амаллари тарозига тортилганда энг кўп юк босадиган амал эканлиги маълум бўлади.

Шунингдек, Абдуллоҳ ибн Амирдан ривоят қилинган ҳадисда Муҳаммад (с.а.в) “Ичингизда энг яхшингиз хулқи яхшиларингиздир”[3]. Ушбу ҳадисда ҳам мусулмонларнинг энг яхшиси сифатида хусни хулқли бўлганлар келтирилар экан, ҳар бир мусулмон одам гўзал хулқли бўлишга ҳаракат қилиши, мусулмонлар ўз муомаласида ҳам бошқалардан ажралиб туришлари лозимлигига урғу берилади.

Шунинг билан биргаликда Имом Бухорий ҳаё масаласида ҳам тўхталар экан ҳаёни, инсонни ҳайвондан ажратиб турадиган инсоний сифатида жуда улуғлайди ва “Ҳаё ҳам имон белгиларидандир”[4] дея таърифлайди. Ушбу ҳадисда ҳам иймоннинг бир бўлаги, шунингдек, инсон хулқини гўзал қиладиган ахлоқий фазилат эканлиги таъкидланади.

Юқоридагилардан хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки, Имом Бухорий асарлари орқали аждодларимиз нақадар одоб-ахлоқли, ифбатли ва ҳаёли бўлганлари ва бу борада ўзлари намуна кўрсатганликларини кўришимиз мумкин. Улар мана шундай юксак одоблари ҳамда ҳаёлари туфайли тарихда ўчмас из қолдирганлар. Маънавиятимиз сарчашмаларидан ҳисобланган мазкур асарлардан имкони борича ёшларимиз кўпроқ баҳраманд бўлиб, ибрат олиб, шу ибратлари натижасида келажак авлодни гўзал ахлоқли қилиб тарбиялашлар асосий вазифалардан биридир.

Хулоса қилиб айтганда, Имом Бухорий ва бошқа муҳаддислар томонидан ёзилган асарлар фақат диний манба бўлибгина қолмай, балки маънавий-ахлоқий тарбиянинг муҳим асоси бўлиб хизмат қилади. Бу асарлар орқали ёшларимиз гўзал хулқ, ҳаё, поклик ва меҳр-оқибат каби инсоний фазилатларни ўрганишлари, уларни ҳаётларига татбиқ этишлари жамият тараққиёти учун асосий омиллардан бири ҳисобланади. Шу боис, мазкур маънавий меросни илмий-амалий жиҳатдан ўрганиш ва уни тарғиб этиш бугунги кун талабидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. http://www.bukhari.uz/wp-content/uploads/2018/08/PQ_2855.pdf

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

2. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-h/hadis-uz/>
3. Имом ал-Бухорий. Ал-жамиъ ас саҳиҳ. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, Т.П. – 2008. – Б.380.
4. Имом ал-Бухорий. Ал-адаб ал-муфрад. – Тошкент.: Шарқ, 1-жуз, 2011. Б.439-440.